

INTERNET JARGONLARINIG PRAGMATIK MOHIYATI VA ULARNING KOMMUNIKATIV FUNKSIYALARI

Usmonova Shahnoza Yoqubjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti Ingliz filologiyasi kafedrası o‘qituvchisi, PhD

Abdurazzaqova Guljahon Abrorjon qizi

Lingvistika: ingliz tili yo‘nalishi magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada internet jargonlarining pragmatik mohiyati va ularning onlayn muloqot jarayonidagi kommunikativ funksiyalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda internet jargonlarining nutq iqtisodiyliги, emotsional-ekspressivlik, identifikatsiya va ijtimoiy yaqinlikni ifodalashdagi roli yoritiladi. Shuningdek, internet muhitida qo‘llaniladigan jargon birliklarning kontekstga bog‘liqligi, adresant va adresat o‘rtasidagi pragmatik munosabatlarni shakllantirishdagi ahamiyati ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari internet jargonlari zamonaviy muloqotda muhim pragmatik vosita ekanini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: internet jargoni, pragmatika, kommunikativ funksiya, onlayn muloqot, nutq iqtisodiyliги, emotsional-ekspressivlik.

Annotation: This article analyzes the pragmatic nature of internet jargon and its communicative functions in online interaction. The study focuses on the role of internet jargon in achieving speech economy, expressing emotional and expressive meanings, constructing identity, and establishing social closeness among users. It also examines the context-dependent use of jargon units and their importance in shaping pragmatic relations between the sender and the receiver in digital communication. The findings indicate that internet jargon serves as an essential pragmatic tool in modern online discourse.

Keywords: internet jargon, pragmatics, communicative function, online communication, speech economy, emotional expressiveness.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi til va muloqot shakllariga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Xususan, internet muhitida shakllangan yangi til birliklari - internet jargonlari - bugungi kunda kundalik va ommaviy muloqotning ajralmas qismiga aylandi. Ushbu jargonlar nafaqat leksik yangilik sifatida, balki muayyan pragmatik vazifalarni bajaruvchi kommunikativ vosita sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Internet jargonlari, avvalo, onlayn muloqotning tezkorligi va qisqaligiga bo'lgan ehtiyoj natijasida vujudga kelgan. Nutq iqtisodiyligi prinsipi internet tilining asosiy xususiyatlaridan biri bo'lib, foydalanuvchilar fikrni imkon qadar tez va qisqa shaklda yetkazishga intiladi. Shu sababli qisqartmalar, abbreviatsiyalar, fonetik yozuvlar va grafik belgilar keng qo'llanadi. Bunday birliklar pragmatik jihatdan adresant va adresat o'rtasidagi vaqt va kuchni tejashga xizmat qiladi.

Internet jargonlarining muhim pragmatik xususiyatlaridan yana biri - ularning emotsional-ekspressiv funksiyasidir. Onlayn muloqotda yuzma-yuz suhbatga xos bo'lgan intonatsiya, mimika va jestlar mavjud emas. Shu bois foydalanuvchilar o'z munosabatini ifodalash uchun jargon birliklar, emodzilar, memlar va maxsus belgilar orqali emotsional ma'no yuklaydi. Masalan, qisqa jargon birliklari kinoya, hazil, norozilik yoki qo'llab-quvvatlash kabi ma'nolarni ifodalashda faol ishtirok etadi. Bu holat internet jargonlarining pragmatik yukini yanada kuchaytiradi.

Shuningdek, internet jargonlari ijtimoiy identifikatsiya va guruhga mansublikni ifodalovchi vosita sifatida namoyon bo'ladi. Muayyan jargon birliklaridan foydalanish orqali foydalanuvchi o'zini ma'lum bir ijtimoiy guruh, yoshlar qatlamiga yoki professional hamjamiyatga mansub ekanini ko'rsatadi. Bu esa kommunikativ jarayonda “o'zimizniki” va “begona” tushunchalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Pragmatik nuqtayi nazardan, bunday birliklar muloqot ishtirokchilari o'rtasida ijtimoiy yaqinlik va birdamlikni mustahkamlaydi.

Internet jargonlarining kommunikativ funksiyalaridan biri - baholovchi funksiya hisoblanadi. Foydalanuvchilar internet jargonlari orqali voqea-hodisalarga, shaxslar yoki axborotga nisbatan o'z munosabatini ochiq yoki bilvosita tarzda bildiradi. Bunday baholash ko'pincha subyektiv xarakterga ega bo'lib, kontekstga bog'liq holda turli

pragmatik ma'nolarni yuzaga chiqaradi. Shu jihatdan, internet jargonlarining to'g'ri talqini muloqot ishtirokchilarining umumiy fon bilimiga bog'liq bo'ladi.

Bundan tashqari, internet jargonlari kommunikativ jarayonda ekspressiv va ta'sirchanlik funksiyasini ham bajaradi. Jargon birliklar nutqni jonlantiradi, uni jonli va tabiiy qiladi hamda adresat e'tiborini jalb etadi. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlar va onlayn platformalarda qisqa va ta'sirchan ifodalar axborotning tez tarqalishiga xizmat qiladi. Bu esa internet jargonlarining pragmatik samaradorligini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, internet jargonlari zamonaviy onlayn muloqotning muhim pragmatik unsuri hisoblanadi. Ular nafaqat tilning leksik boyishini ta'minlaydi, balki kommunikativ jarayonda nutq iqtisodiyliги, emotsional ifoda, ijtimoiy identifikatsiya va ta'sirchanlik kabi funksiyalarni bajaradi. Shu sababli internet jargonlarini pragmatik jihatdan o'rganish zamonaviy tilshunoslik uchun dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva, D. Internet tilining o'zbek tili leksikasiga ta'siri // O'zbek tili va adabiyoti jurnali. - 2020. - №3.
2. Madrahimov, B. Internet muloqoti va nutq madaniyati masalalari // Til va adabiyot ta'limi jurnali. - 2021. - №2.
3. Nurmonov, A. Til va nutq masalalari. - Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2012.
4. Qodirova, N. Onlayn muloqotda pragmatik omillar va til birliklarining qo'llanishi. - Toshkent, 2020.
5. Rahimov, A. Zamonaviy o'zbek tilining leksik taraqqiyoti. - Toshkent: Fan, 2018.
6. To'xtasinov, S. Zamonaviy kommunikatsiya va til pragmatikasi. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
7. Xudoyberganova, M. Zamonaviy o'zbek tilida yangi leksik birliklar va ularning qo'llanishi. - Toshkent, 2019.
8. Yo'ldoshev, M. Pragmalingvistika asoslari. - Toshkent: Akademnashr, 2016.